

Implementación del gobierno digital en gestiones locales de América Latina¹

Luis Miguel Rendueles Meyer-Bertheau²

Ana Paola Nava Martins³

Resumen

El presente artículo tuvo como objetivo analizar los procesos de implementación del Gobierno Digital en gestiones locales de América Latina en las ciudades de Buenos Aires, Montevideo y Río de Janeiro. La investigación se desarrolló bajo un diseño documental de tipo descriptivo-analítico, en la cual, se evidenció que la implementación del gobierno digital incidió directamente en la democratización en el acceso a los servicios públicos, la disminución de la corrupción y el aumento de la participación ciudadana, concluyendo que esta última es un factor fundamental en la implementación del gobierno digital a nivel local.

Palabras clave: Gobierno digital, gestiones locales, América Latina.

Implementation of Digital Government in local administrations in Latin America.

Abstract

The objective of this article was to analyze the implementation processes of the Digital Government in local administrations in Latin America in Buenos Aires, Montevideo and Rio de Janeiro. The research was developed under a descriptive-analytical documentary design, which showed that the implementation of digital government directly affected the democratization of access to public services, the reduction of corruption and the increase of citizen participation, concluding that the last-mentioned is a fundamental factor in the implementation of digital government at the local level.

Keywords: Digital government, local administration, Latin America.

Introducción

La revolución digital es uno de los procesos más prometedores y complejos a los que se enfrenta la humanidad en el siglo XXI. Por ello, en las últimas dos décadas, las Tecnologías de la Comunicación e Información han sido consideradas como un elemento fundamental para comprender los procesos de interacción entre los gobiernos y sus ciudadanos, quienes exigen nuevas formas de gobernanza junto Estados más abiertos, innovadores y eficientes. De este modo, el gobierno digital cumple un papel cada vez más importante en la medida que aumentan las demandas de transparencia, participación, interacción y rendición de cuentas en todas las regiones del mundo.

Admisión: 03/12/2020 Aceptado: 14/01/2021

¹ El presente artículo es derivado del Trabajo Especial de Grado titulado: Implementación del gobierno digital en gestiones locales de América Latina. Universidad Rafael Urdaneta, Maracaibo, Venezuela.

² Licenciado en Ciencias Políticas y Administrativas. Mención: Ciencias Políticas. Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, Venezuela. Correo electrónico: luisrendueles7@gmail.com

³ Abogado. Licenciada en Ciencias Políticas y Administrativas. Mención: Ciencias Políticas. Maestrante en Gerencia de Mercadeo. Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, Venezuela. Correo electrónico: anapaolanmartins@gmail.com